

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
252 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish237
Baxtiyorova Dildora

Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish
va loyihalashtirish243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

BOSHQARUVNING TASHKILY TUZILMASI VA QAROR QABUL QILISH TUZILMALARINI TADQIQ QILISH VA LOYIHALASHTIRISH

Elmurodov Shohzod Shavkatovich

Xalqaro moliya texnologiyalari va fan maktabi
Menejment kafedrası assistenti

ECONOMY

ЭКОНОМИКА

ИQTISODIYOT

Annotatsiya: Ushbu maqola boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi hamda qaror qabul qilish jarayonlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy va amaliy yondashuvlarni tahlil qilishga bog'ishlangan. Tadqiqotda tashkiliy tuzilma hamda qaror qabul qilish jarayonlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinib, boshqaruv jarayonlarining moslashuvchanligini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuvlar taklif etilgan. Shuningdek, maqolada turli darajadagi boshqaruv tizimlari uchun optimal tashkiliy tuzilma modellarini ishlab chiqish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari strategik rejalashtirish, resurslarni taqsimlash va qaror qabul qilish jarayonlarining samaradorligini oshirishda foydalanish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: tashkiliy tuzilma, qaror qabul qilish jarayoni, menejment samaradorligi, ierarxik boshqaruv, strategik rejalashtirish, boshqaruv uslublari, vazifalarni taqsimlash, resurslarni boshqarish, innovatsion boshqaruv, loyihalash metodologiyasi.

Abstract: This article is dedicated to analyzing scientific and practical approaches to improving the efficiency of organizational structure and decision-making processes. The study examines the interrelationship between organizational structure and decision-making processes and proposes innovative methods to enhance the flexibility of management processes. Additionally, the article provides practical recommendations for developing optimal organizational structure models for different levels of management. The research findings can be utilized to improve the efficiency of strategic planning, resource allocation, and decision-making processes.

Key words: organizational structure, decision-making process, management efficiency, hierarchical management, strategic planning, management styles, task distribution, resource management, innovative management, design methodology.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу научных и практических подходов к повышению эффективности организационной структуры управления и процесса принятия решений. В исследовании изучена взаимосвязь между организационной структурой и процессами принятия решений, а также предложены инновационные методы, способствующие повышению гибкости управленческих процессов. Кроме того, в статье даны практические рекомендации по разработке оптимальных моделей организационной структуры для различных уровней управления. Результаты исследования могут быть использованы для обеспечения эффективности стратегического планирования, распределения ресурсов и процесса принятия решений.

Ключевые слова: организационная структура, процесс принятия решений, эффективность менеджмента, иерархическое управление, стратегическое планирование, управленческие стили, распределение задач, управление ресурсами, инновационное управление, методология проектирования.

KIRISH

Bugungi global iqtisodiy sharoitlarda boshqaruvning samarali tashkiliy tuzilmasini shakllantirish hamda qaror qabul qilish jarayonlarini takomillashtirish davlat va korxonada darajasidagi boshqaruv tizimlarining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan qator farmon va qarorlarda, xususan, 2017-yil 7-fevraldagi «2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi»da boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish, shu jumladan, davlat va xo'jalik boshqaruv organlarining tashkiliy tuzilmalarini optimallashtirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020-yil 8-oktabrdagi «Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va boshqaruv tizimlarini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-4851-sonli qarorda davlat boshqaruvida zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish hamda qaror qabul qilish jarayonlarini tezkor va samarali amalga oshirish mexanizmlarini yaratish bo'yicha qator chora-tadbirlar belgilangan. Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish mexanizmlarini rivojlantirishning dolzarbligini tasdiqlaydi.

Mazkur maqolada boshqaruvning tashkiliy tuzilmalari va qaror qabul qilish jarayonlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinadi, shuningdek, mavjud muammolarni hal etish hamda boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy yondashuvlar taklif etiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotlarda tashkilot, korxonada, firma, korporatsiya va kompaniyalar tirik organizmga qiyoslanadi. Bunga ko'ra, har qanday tashkilot yoki korxonaning vujudga kelishi, rivojlanishi va tanazzulga uchrashi tabiiy jarayondir. Menejment fanida tashkilot *“yagona maqsad yo'lida birlashgan insonlar majmui”* sifatida ta'riflanadi. Demak, har qanday korxonaning asosi inson resurslaridan iborat bo'lib, uning muvaffaqiyati, ya'ni belgilangan maqsadlarga erishishi, ko'p jihatdan, tashkilot tarkibidagi kishilarning tayyorgarligi, xohishi va ishbilarmonligiga bog'liq. Bu esa tashkilot rahbarlaridan ishga alohida mas'uliyat bilan yondashishni va samarali boshqaruv strategiyalarini tatbiq etishni talab etadi.

Xorijlik iqtisodchi olimlar boshqaruv tushunchasiga turlicha ta'rif beradilar. Xususan, M.X. Meskon, M. Albert va F. Xedouri boshqaruvni *“tashkilotning maqsadlarini aniqlash va ularga erishish uchun rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiya va nazorat jarayoni”* deb ta'riflaydilar.¹ P. F. Druker esa boshqaruvni *“... betartib olomoni samarali va mahsuldor guruhga aylantiruvchi alohida faoliyat turi”* deb ta'riflaydi.² S. G'ulomov o'zining *“Menejment asoslari”* nomli kitobida menejmentga quyidagi ta'riflarni beradi:

1. Menejment – bu iqtisodga taalluqli, bozor munosabatlariga asoslangan alohida boshqaruv turidir.

2. Menejment – iqtisodiy boshqaruv usullariga asoslanib, daromad va foyda olishni ko'zda tutadi.

3. Menejment – bu maqsadga muvofiq boshqaruv usuli bo'lib, mehnatni samarali tashkil qilishga yo'naltirilgan boshqaruv tizimidir.

4. Menejment – mahsulot sifatini va mehnat unumdorligini oshirishni o'zining asosiy vazifasi deb biluvchi boshqaruv tizimidir.

5. Menejment – bu yuqori malakali boshqaruv bo'lib, tashkiliy faoliyat turi sifatida quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi: aniq boshqaruv sharoitlarini belgilash, innovatsion loyihalarni ishlab chiqish, tashkilot rivojlanishining taktikasi va strategiyasini shakllantirish hamda boshqaruv jarayonlarini har tomonlama va aniq tahlil qilish.

Ushbu ta'riflarda menejmentning iqtisodiy, tashkiliy va innovatsion jihatlari keng qamrab olingan bo'lib, u samarali boshqaruv tamoyillarini amalga oshirishda muhim o'rin tutishi ta'kidlangan.

S. G'ulomov o'zining *“Menejment asoslari”* nomli kitobida menejmentga quyidagi ta'riflarni beradi:

1. Menejment – bu iqtisodga taalluqli, bozor munosabatlariga asoslangan alohida boshqaruv turidir.

1 Meskon M.H., M. Albert., Xedouri F. Kontseptsiya asoslari: - M.: Delo, 2000, - 38 b.

2 Drucker P.F. A New Discipline.Succes. January-february, 2009, p. 18

2. Menejment – iqtisodiy boshqaruv usullariga asoslanib, daromad va foyda olishni ko'zda tutadi.
 3. Menejment – bu maqsadga muvofiq boshqaruv usuli bo'lib, mehnatni samarali tashkil qilishga yo'naltirilgan boshqaruv tizimidir.

4. Menejment – mahsulot sifatini va mehnat unumdorligini oshirishni o'zining asosiy vazifasi deb biluvchi boshqaruv tizimidir.

5. Menejment – bu yuqori malakali boshqaruv bo'lib, tashkiliy faoliyat turi sifatida quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi: aniq boshqaruv sharoitlarini belgilash, innovatsion loyihalarni ishlab chiqish, tashkilot rivojlanishining taktikasi va strategiyasini shakllantirish hamda boshqaruv jarayonlarini har tomonlama va aniq tahlil qilish.

6. Menejment – egiluvchan va uddaburon boshqaruv tizimi bo'lib, o'z vaqtida qayta tuzilish, bozor kon'yunkturasi va raqobat kurashi sharoitlariga moslashish, shuningdek, ijtimoiy taraqqiyot omillarini sezish qobiliyatiga ega.

7. Menejment – inson harakatlarini tayyorlash, tashkil qilish va to'g'ri yo'lga solish san'ati bo'lgan faoliyat turi hisoblanadi.

Ushbu ta'riflarda menejmentning iqtisodiy, tashkiliy, strategik va innovatsion jihatlari keng qamrab olingan bo'lib, u samarali boshqaruv tamoyillarini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlangan³.

M. Qosimov menejmentni quyidagicha ta'riflaydi:

“Menejment – bu tashkilotning maqsadiga erishishida munosabatlar va faoliyatlarni rejalashtirish, resurslardan samarali foydalanishni tashkil etish, mehnat taqsimotini oqilona muvofiqlashtirish, xodimlar o'rtasida moyillik mexanizmini adolatli qo'llash va ularning bajarilishini nazorat qilish jarayonidir. Buning uchun hodisalar, jarayonlar, munosabatlar va xizmatlar haqida ma'lumotlar to'planadi, ularga ishlov beriladi, tahlil qilinadi, o'rganiladi hamda boshqaruv echimlari qabul qilinadi va rahbarlar rahnamolik qiladi.”

Mazkur ta'rif menejmentning ko'p qirrali jarayon ekanligini ta'kidlab, boshqaruv tizimida ma'lumot yig'ish, tahlil qilish, rejalashtirish va nazorat qilish kabi muhim komponentlarga urg'u beradi.⁴ M. Sharifxo'jaev va Y. Abdullaevlar menejmentni quyidagicha ta'riflaydilar:

“Menejment – bu boshqaruv, resurslarni va insonlarni samarali boshqarish, faoliyatni muvaffaqiyatli olib borish hamda foyda olish va uni ko'paytirish jarayonidir. Shu nuqtai nazardan, boshqaruv – bu o'ziga xos yuksak san'at va mahoratni talab qiluvchi tanlov bo'lib, ushbu tanlov asosida qaror qabul qilish va uning bajarilishini nazorat qilishni o'z ichiga oladi.

Menejment – bu tashkilotga egalik qilish va uni samarali boshqarish orqali belgilangan maqsadlarni amalga oshirish, raqobatchilarning harakatlarini tahlil qilish, zamonaviy boshqaruv tafakkurini shakllantirish, boshqaruvning tashkiliy tuzilmasini bozor kon'yunkturasi talablariga moslashtirish kabi muhim masalalarning echimini topishdir. Bu jarayon esa o'z navbatida tashkil etish, rejalashtirish, nazorat qilish, tashkilot ichidagi o'zaro ta'sirlarni muvofiqlashtirish hamda tashkilot salohiyatidan samarali foydalanish orqali amalga oshiriladi.”

Ushbu ta'rif menejmentning boshqaruv san'ati, strategik tafakkur va tashkilot ichida muvofiqlikni ta'minlash kabi jihatlarga alohida urg'u beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot metodologiyasining asosini O'zbekiston hukumati tomonidan boshqaruv salohiyatini oshirishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlar, shuningdek, xorijiy va mahalliy olimlarning boshqaruv va rivojlanish muammolariga oid ilmiy-tadqiqot ishlari tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Xalq xo'jaligini boshqarishning umumdavlat tashkilotlari qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud tashkilotlariga bo'linadi. Qonun chiqaruvchi oliy tashkilot O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi bo'lib,

3 Bekmurodov A.SH., Qosimova M.S., Ergashxodjayeva SH.J. “Strategik marketing”. O'quv qo'llanma. T.: “Iqtisod – Moliya”, 2010 y 77- bet.

4 Qosimova D.S. “Menejment nazariyasi”. O'quv – uslubiy majmua. T.: “TDIU”, 2011 y 14 – 15 bet.

u xo'jalik faoliyatini tartibga soluvchi qonun va me'yoriy-huquqiy aktlarni tasdiqlaydi. Shuningdek, davlat rejalari va byudjetining bajarilishi bo'yicha hisobotlarni muhokama qilib, tasdiqlaydi hamda iqtisodiyotni boshqarishning ijroiya tashkilotlarini shakllantirish bilan shug'ullanadi.

Ijroiya hokimiyat tizimi umumiy va maxsus vakolatga ega bo'lgan tashkilotlardan iborat. Umumiy vakolatga ega tashkilotlarga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va mahalliy hokimiyat organlari kiradi. Maxsus vakolatli tashkilotlar esa tarmoqlararo xususiyatga ega bo'lgan vazifalarni bajaradi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi doimiy faoliyat yurituvchi tashkilot bo'lib, tarmoqlararo ilmiy-texnikaviy ishlarga rahbarlik qilish, fan-texnika sohasida tanlovlarni tashkil etish hamda muhim tashkiliy vazifalarni amalga oshirish bilan shug'ullanadi.

Respublika tovar birjalari esa korxonalar bilan hamkorlikda moddiy-texnik ta'minot tizimini barqaror va samarali tashkil etish, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasida mustahkam aloqalarni o'rnatish hamda mahsulot yetkazib berish jarayonlarini nazorat qilish kabi vazifalarni bajaradi. Moddiy-texnik ta'minot tashkilotlari esa xo'jalik hisobi asosida ishlab chiqarish vositalarini sotish, ko'p tarmoqli savdo tizimini shakllantirish va resurslardan samarali foydalanishni tashkil qilish jarayonlariga rahbarlik qiladi.

Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda uning hududiy bo'linmalari davlat va korxonalar manfaatlarini himoya qilishga asoslangan yangi moliyaviy siyosatni amalga oshiradi. Ushbu vazirlik quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

- Xo'jalik yuritish samaradorligini nazorat qilish,
- Mehnat faoliyatini moliya-kredit mexanizmi orqali tartibga solish,
- Aholi daromadlaridan soliq olish va bozor iqtisodiyotiga mos keluvchi ish usullarini joriy etish,
- Byudjet tashkilotlarini moliyalashtirish tizimini iqtisodiy me'yor va normativlar asosida tashkil etish,
- Ish sifatini oshirish va ajratilgan mablag'lardan samarali foydalanish uchun iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarini tatbiq etish.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki iqtisodiyotdagi barcha kredit va hisob-kitob munosabatlarini tashkil etuvchi va tartibga soluvchi bosh bank hisoblanadi. Tijorat banklari tizimi esa to'liq xo'jalik hisobi va o'z-o'zini moliyaviy ta'minlash asosida faoliyat yuritadi.

Mehnat va ijtimoiy masalalar bo'yicha davlat tashkilotlari esa mamlakatda to'liq bandlikni ta'minlash, band bo'lmagan mehnat resurslarini qayta tayyorlash va kasb o'rgatish, kadrlarga bo'lgan talabni qondirish kabi vazifalarni bajaradi.

Respublika vazirliklari esa o'z hududlarida tarmoqlarni boshqarish va rivojlantirish uchun mas'ul hisoblanadi. Tarmoqni boshqarish tizimiga yakka rahbarlik tamoyili asosida faoliyat yurituvchi vazir boshchilik qiladi va u o'ziga qarashli vazirlik hamda unga bo'ysunuvchi korxonalarining faoliyati uchun shaxsan javobgardir.

Har bir vazirlikda tarmoq boshqaruvi bo'yicha muhim masalalarni muhokama qilish va amalga oshirishga imkon beruvchi maslahat organlari tashkil etiladi. Bosh maslahat beruvchi tashkilot – kollegiya bo'lib, uning tarkibiga vazir o'rinbosarlari, boshqarma boshliqlari va korxonalar rahbarlari kiradi.

Xalq xo'jaligi tarmoqlari davlat va xususiy sektor vakillaridan tashkil topgan bo'lib, korxonalar, firmalar va aksiyadorlik jamiyatlari fan-texnika salohiyatidan samarali foydalanish, ishlab chiqarishni kooperatsiyalash va uyg'unlashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi.

Ular xo'jalik hisobi asosida sanoat, qurilish, transport, savdo va boshqa sohalarda faoliyat yurituvchi tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, banklarda alohida balans va hisob raqamlariga ega bo'lishi hamda xususiy sektor doirasida ish yuritishi mumkin.

Korxonalar, firmalar va aksiyadorlik jamiyatlari tarkibiy birlikka qarashli asosiy fond va mablag'larni birlashtirish, ichki xo'jalik munosabatlarini tartibga solish, tarkibiy birliklar o'rtasidagi nizolarni hal qilish hamda majburiyatlarni bajarish bo'yicha javobgarlik tartibini belgilash huquqiga ega.

Tashkiliy tuzilmalar turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin, biroq ular o'zaro izchil bog'liqlikka ega bo'lib, umumiy boshqaruv qonuniyatlariga bo'ysunadi. Ushbu tuzilmalarning birikishi natijasida turli xil chiziqli-funksional boshqaruv tizimlari shakllanadi (1-rasm).

Chiziqli shtabli

Chiziqli funktsional

1-rasm. Tashkiliy tuzilmaning shartli belgilar tavsifi.⁵

Shartli belgilar quyidagicha ifodalanadi: R – Rahbar, B – Boshliq, U – Usta, F – Funktsional rahbar, SH – Shtab, 1,1, 1,2, 1,3 – Funktsional bo‘limlar.

Chiziqli tuzilma uning quyi boshqaruv bo‘g‘inlari yuqori bosqichdagi rahbarga bevosita bo‘ysunishi bilan tavsiflanadi. Chiziqli tuzilmada har bir xodim faqat bitta rahbarga bo‘ysunadi va yuqori tizim bilan faqat u orqali bog‘langan bo‘ladi. Chiziqli tuzilmaning ijobiy tomonlari uning soddaligi, ishonchligi va kamxarjligidir. Har bir rahbar butun mehnat jamoasi faoliyati natijalari bo‘yicha javobgar hisoblanadi. Bu esa strategik va joriy qarorlarni qabul qilish vakolatining markazlashuviga olib keladi.

Chiziqli tuzilmalar odatda hal etiladigan masalalar doirasi keng bo‘lmagan va ularni yechish nisbatan oson bo‘lgan hollarda qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Sof shaklda chiziqli boshqaruv tizimi kam uchraydi va asosan brigada, bo‘lim, shirkat hamda kichik korxonalarda qo‘llaniladi.

Funktsional tuzilma boshqaruv vazifalarining funktsional bo‘g‘inlar va rahbarlar o‘rtasida taqsimlanishiga asoslanadi. Bu tuzilma boshqaruvning murakkablashuvi va ixtisoslashuv rivojlanishi bilan bog‘liq holda shakllangan. Funktsional tuzilmada boshqaruv ko‘rsatmalari nisbatan malakali bo‘ladi, lekin unda yakka boshchilik tamoyiliga to‘liq rioya etilmaydi. Funktsional bo‘g‘inlar soni ortishi bilan har bir bo‘g‘inning mustaqil ravishda hal etuvchi masalalar doirasi torayib boradi. Muammoning mohiyati shundaki, har bir bo‘g‘in avvalo o‘z masalasini hal qilishga intiladi, bu esa umumiy boshqaruv samaradorligini pasaytirishi mumkin. Bundan tashqari, har bir bo‘g‘in muammoni to‘liq hal qila olmasligi yoki echimlar yetarlicha asoslangan bo‘lmasligi natijasida qarorlar maydalashib, to‘liq bo‘lmay qolishi mumkin. Bu esa boshqaruv tizimini murakkablashtirib, uning samaradorligini pasaytiradi.

Chiziqli boshqaruv tizimini tashkil etish va funktsional tuzilmaning kamchiliklari turli qo‘shma boshqaruv tizimlari – chiziqli-shtabli, chiziqli-funktsional va boshqa aralash tuzilmalarning shakllanishiga sabab bo‘ldi.

Chiziqli-shtabli tuzilmada chiziqli boshqaruv asos qilib olinadi, lekin har bir bo‘g‘inda muhim masalalar bo‘yicha shtablar tashkil etiladi. Shtablar malakali qarorlarni tayyorlaydi, biroq ularni tasdiqlash va quyi pog‘onaga yuborish vakolati chiziqli rahbar ixtiyorida bo‘ladi. Shtablar tavsiyalarni muvofiqlashtiradi va bu boshqaruv sifatining oshishiga xizmat qiladi. Biroq, shtablar sonining ortishi

5 Kadirxodjaeva N.R., Ashrapova I.K. «Menejment»: O‘quv qo‘llanma. –Toshkent: TDIU, 2010.67 – bet.

chiziqli rahbarning vazifalarining ko'payishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli amaliyotda boshqa aralash boshqaruv tizimlari ham shakllangan bo'lib, ulardan eng keng tarqalgani chiziqli-funksional tuzilmadir.

Chiziqli-funksional tuzilmada funksional bo'g'inlar quyi darajadagi bo'linmalarga aniq belgilangan vakolatlar doirasida buyruq berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, rejalashtirish-iqtisodiy bo'limi tsex boshlig'iga rejalashtirishni rivojlantirish bo'yicha ko'rsatma berishi mumkin, zavodning bosh buxgalteri esa tsexda hisob va hisobotni yaxshilash bo'yicha buyruq bera oladi. Chiziqli-funksional boshqaruv tizimining asosiy ustunligi buyruq berishning yagona printsipli bilan uzviy bog'liq bo'lishidadir. Biroq, bu ustunlik boshqaruv tizimidagi murakkab aloqalar sababli qisman zaiflashishi mumkin.

Matritsali boshqaruv tuzilmasi chiziqli va loyihaviy boshqaruv tizimlarining birikmasi natijasida shakllanadi. Ushbu tuzilma loyihalar yoki dasturlar rahbarlarining mustaqilligini oshirish va ularning faoliyat samaradorligini ta'minlash imkoniyatini yaratadi. Matritsali boshqaruv tizimi doirasida rahbarlarning javobgarlik doirasi va qarorlarni amalga oshirish muddati aniq belgilanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bu kabi boshqaruv tizimlari boshqaruv apparatini optimallashtirish, xo'jalik yurituvchi subyektlarning mustaqilligini ta'minlash hamda vazifalar va funksiyalarni aniq taqsimlash imkoniyatini beradi.

Boshqaruvning chiziqli tashkiliy tuzilmasi eng sodda va oddiy boshqaruv tizimlaridan biri hisoblanadi. Bu tizimning asosiy xususiyati har bir bo'linma boshida barcha vakolatlarga ega bo'lgan va o'ziga bo'ysinuvchi xodimlar ustidan to'liq yakka hokimlik huquqiga ega bo'lgan rahbar – yakkahokim rahbar mavjudligidadir.

Chiziqli boshqaruvda har bir bo'g'in va har bir xodim faqat bitta rahbarga bo'ysunadi va barcha ko'rsatmalar yagona buyruq kanali orqali o'tadi. Chiziqli boshqaruv tizimida qarorlar "tepadan pastga" printsipli asosida yuboriladi va boshqaruvning quyi bo'g'inlari o'zidan yuqori pog'onadagi rahbarga bo'ysunadi. Natijada, ierarxik boshqaruv tizimi shakllanadi (masalan, seksiya mudiri – bo'lim boshlig'i – do'kon direktori – tsex ustasi – muhandis – tsex boshlig'i – zavod direktori). Shu tarzda yakka boshchilik printsipli amalga oshiriladi, ya'ni har bir xodim faqat o'z rahbarining ko'rsatmalarini bajaradi. Boshqaruvning yuqori organlari bo'linma boshliqlarisiz bevosita ish bajaruvchilarga farmoyish bera olmaydi, chunki bu boshqaruv tizimining chiziqli tuzilmasiga zid keladi(2-3-rasm).

2-rasm. Natija – uchburchak tamoyili bo'yicha boshqaruvning chiziqli tuzilma sxemasi.⁶

6 Maxkamova M.A., Yuldasheva S.A., Holmatova SH.R., Shmigun O.Menejment.T.:2007 yil.

3-rasm. Boshqaruv tuzilmasining chiziqli tashkiliy sxemasi.⁷

Chiziqli tuzilma uning quyi boshqaruv bo'g'inlari yuqori bosqichdagi rahbarga bevosita bo'ysunishi bilan tavsiflanadi. Chiziqli tuzilmada har bir xodim faqat bitta rahbarga bo'ysunadi va yuqori tizim bilan faqat u orqali bog'langan bo'ladi. Chiziqli tuzilmaning ijobiy tomonlari uning soddaligi, ishonchligi va kamxarjlidir. Har bir rahbar butun mehnat jamoasi faoliyati natijalari bo'yicha javobgar hisoblanadi. Bu esa strategik va joriy qarorlarni qabul qilish vakolatining markazlashuviga olib keladi.

Chiziqli tuzilmalar odatda hal etiladigan masalalar doirasi keng bo'lmagan va ularni yechish nisbatan oson bo'lgan hollarda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Sof shaklda chiziqli boshqaruv tizimi kam uchraydi va asosan brigada, bo'lim, shirkat hamda kichik korxonalarda qo'llaniladi.

Funksional tuzilma boshqaruv vazifalarining funksional bo'g'inlar va rahbarlar o'rtasida taqsimlanishiga asoslanadi. Bu tuzilma boshqaruvning murakkablashuvi va ixtisoslashuv rivojlanishi bilan bog'liq holda shakllangan. Funksional tuzilmada boshqaruv ko'rsatmalari nisbatan malakali bo'ladi, lekin unda yakka boshchilik tamoyiliga to'liq rioya etilmaydi. Funksional bo'g'inlar soni ortishi bilan har bir bo'g'inning mustaqil ravishda hal etuvchi masalalar doirasi torayib boradi. Muammoning mohiyati shundaki, har bir bo'g'in avvalo o'z masalasini hal qilishga intiladi, bu esa umumiy boshqaruv samaradorligini pasaytirishi mumkin. Bundan tashqari, har bir bo'g'in muammoni to'liq hal qila olmasligi yoki echimlar yetarlicha asoslangan bo'lmasligi natijasida qarorlar maydalashib, to'liq bo'lmay qolishi mumkin. Bu esa boshqaruv tizimini murakkablashtirib, uning samaradorligini pasaytiradi.

Chiziqli boshqaruv tizimini tashkil etish va funksional tuzilmaning kamchiliklari turli qo'shma boshqaruv tizimlari – chiziqli-shtabli, chiziqli-funksional va boshqa aralash tuzilmalarning shakllanishiga sabab bo'ldi.

Chiziqli-shtabli tuzilmada chiziqli boshqaruv asos qilib olinadi, lekin har bir bo'g'inda muhim masalalar bo'yicha shtablar tashkil etiladi. Shtablar malakali qarorlarni tayyorlaydi, biroq ularni tasdiqlash va quyi pog'onaga yuborish vakolati chiziqli rahbar ixtiyorida bo'ladi. Shtablar tavsiyalarni muvofiqlashtiradi va bu boshqaruv sifatining oshishiga xizmat qiladi. Biroq, shtablar sonining ortishi chiziqli rahbarning vazifalarining ko'payishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli amaliyotda boshqa aralash boshqaruv tizimlari ham shakllangan bo'lib, ulardan eng keng tarqalgani chiziqli-funksional tuzilmadir.

Chiziqli-funksional tuzilmada funksional bo'g'inlar quyi darajadagi bo'linmalarga aniq belgilangan vakolatlar doirasida buyruq berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, rejalashtirish-iqtisodiy bo'limi tsex boshlig'iga rejalashtirishni rivojlantirish bo'yicha ko'rsatma berishi mumkin,

7 Maxkamova M.A., Yuldasheva S.A., Holmatova SH.R., Shmigun O.Menejment.T.:2007 yil.

zavodning bosh buxgalteri esa tsexda hisob va hisobotni yaxshilash bo'yicha buyruq bera oladi. Chiziqli-funksional boshqaruv tizimining asosiy ustunligi buyruq berishning yagona printsipli bilan uzviy bog'liq bo'lishidadir. Biroq, bu ustunlik boshqaruv tizimidagi murakkab aloqalar sababli qisman zaiflashishi mumkin.

Matriksali boshqaruv tuzilmasi chiziqli va loyihaviy boshqaruv tizimlarining birikmasi natijasida shakllanadi. Ushbu tuzilma loyihalar yoki dasturlar rahbarlarining mustaqilligini oshirish va ularning faoliyat samaradorligini ta'minlash imkoniyatini yaratadi. Matriksali boshqaruv tizimi doirasida rahbarlarning javobgarlik doirasi va qarorlarni amalga oshirish muddati aniq belgilanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bu kabi boshqaruv tizimlari boshqaruv apparatini optimallashtirish, xo'jalik yurituvchi subyektlarning mustaqilligini ta'minlash hamda vazifalar va funksiyalarni aniq taqsimlash imkoniyatini beradi.

Boshqaruvning chiziqli tashkiliy tuzilmasi eng sodda va oddiy boshqaruv tizimlaridan biri hisoblanadi. Bu tizimning asosiy xususiyati har bir bo'linma boshida barcha vakolatlarga ega bo'lgan va o'ziga bo'ysinuvchi xodimlar ustidan to'liq yakka hokimlik huquqiga ega bo'lgan rahbar – yakkahokim rahbar mavjudligidadir.

Chiziqli boshqaruvda har bir bo'g'in va har bir xodim faqat bitta rahbarga bo'ysunadi va barcha ko'rsatmalar yagona buyruq kanali orqali o'tadi. Chiziqli boshqaruv tizimida qarorlar "tepadan pastga" printsipli asosida yuboriladi va boshqaruvning quyi bo'g'inlari o'zidan yuqori pog'onadagi rahbarga bo'ysunadi. Natijada, ierarxik boshqaruv tizimi shakllanadi (masalan, seksiya mudiri – bo'lim boshlig'i – do'kon direktori – tsex ustasi – muhandis – tsex boshlig'i – zavod direktori). Shu tarzda yakka boshchilik printsipli amalga oshiriladi, ya'ni har bir xodim faqat o'z rahbarining ko'rsatmalarini bajaradi. Boshqaruvning yuqori organlari bo'linma boshliqlarisiz bevosita ish bajaruvchilarga farmoyish bera olmaydi, chunki bu boshqaruv tizimining chiziqli tuzilmasiga zid keladi(4-rasm).

4-rasm. Chiziqli – funksional (shtabli) tashkiliy tuzilma sxemasi⁸.

Shunday qilib, chiziqli-funksional tuzilma o'z tarkibiga chiziqli rahbariyat boshchiligidagi tashkilot masalalarini bajarishga yordam beruvchi funksional bo'linmalarni qamrab oladi. Ushbu tuzilma o'ziga xos afzalliklar va qiyinchiliklarga ega bo'lib, uning samaradorligi boshqaruv jarayonlarining o'zaro muvofiqlashuvi hamda vakolatlarning aniq taqsimlanishiga bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot doirasida boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi hamda qaror qabul qilish jarayonlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan nazariy va amaliy masalalar o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, boshqaruv tizimlarining samarali faoliyati tashkilotning strategik maqsadlariga erishishda muhim omil hisoblanadi.

8 Maxkamova M.A., Yuldasheva S.A., Holmatova SH.R., Shmigun O.Menejment.T.:2007 yil. 89-bet.

Tahlillar asosida quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi:

Tashkiliy tuzilmaning samaradorligini oshirish uchun uning moslashuvchanligi, funksional bo'linmalarning o'zaro uyg'unlashuvi va qaror qabul qilish mexanizmlarining shaffofligini ta'minlash zarur.

Qaror qabul qilish jarayonlarining tezkorligi va sifatini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlarni qo'llash dolzarb hisoblanadi.

Davlat va korxonada darajasidagi boshqaruv tizimlarining innovatsion rivojlanishi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan strategik qaror va farmonlarda belgilangan islohotlar bilan uzviy bog'liqdir.

Maqola doirasida taklif etilgan yondashuvlar boshqaruv tizimlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi amaliy mexanizmlar ishlab chiqishda foydalanilishi mumkin. Ushbu yondashuvlar tashkilotlarning resurslardan samarali foydalanishi, qaror qabul qilish jarayonlarining natijaviyligini oshirishi va boshqaruv jarayonlarining sifatini ta'minlashga ko'maklashadi.

Tadqiqotning ilmiy-amaliy ahamiyati shundaki, unda ilgari surilgan taklif va tavsiyalar milliy boshqaruv tizimlarini takomillashtirish, strategik rejalashtirish va menejment jarayonlarining samaradorligini oshirishda asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Kelgusida ushbu mavzu doirasidagi tadqiqotlarni chuqurlashtirish va zamonaviy boshqaruv tizimlarini modellashtirish bo'yicha ilmiy ishlanmalarni kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sharifxo'jaev M. Menejment. Darslik. – T.: O'qituvchi, 2002. – 464 b.
2. Xotamov I.S., Sa'dullayev H.I. Marketing faoliyatini tahlil qilish va istiqbollash. Darslik. – T.: Iqtisodiyot, 2012. – 202 b.
3. Soliyev A. Marketing, bozorshunoslik. – T.: ART-FLEX, 2008. – 240–256 b.
4. Konina N.Yu. Menedjment v mejdunarodnyx kompaniyax: kak pobejdat v konkurentnoy borbe. – M.: TK Velbi, 2008. – 560 s.
5. Ermakov V.P., Makiev Z.G. Menedjment dlya studentov vuzov. Izd. 5-e. – Rostov n/D: Feniks, 2010. – 184 s.
6. Goncharenko L.P. Menedjment investitsiy i innovatsiy. Uchebnik. – M.: KNORUS, 2009. – 160 s.
7. Kane M.M. va boshq. Sistemy, metody i instrumenty menedjmenta kachestva. Uchebnik. – SPb.: Piter, 2009. – 560 s.
8. Farxutdinov R.A. Proizvodstvennyy menedjment. Uchebnik. 6-e izd. – SPb.: Piter, 2008. – 496 s.
9. Barinov V.A., Xarchenko V.L. Strategicheskiy menedjment. Uchebnoe posobie. – M.: INFRA-M, 2008. – 285 s.
10. Nabiev R.A. Menedjment. Uchebnoe posobie. – M.: Finansy i statistika, 2009. – 368 s.
11. Meskon M., Albert M., Franklin X. Osnovy menedjmenta. – M.: Delo, 2002. – 470 s.
12. Bagiev G.L., Tarasevich V.M., Ann X. Marketing: Uchebnik dlya vuzov. 3-e izd. / Pod общ. red. G.L. Bagieva. – SPb.: Piter, 2009. – 29–34 s.
13. Kotler F. Marketing po Kotleru: kak sozdat, zavoevat i uderjat rynok. – M.: Al'pina Biznes Buks, 2008. – 283 s.
14. Yo'ldoshev N.Q., Azlarova M.M., Xo'jamuratova G.Y. Menejment va marketing asoslari. O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2013. – 265 b.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

